
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA GURU MELALUI METODE PENDAMPINGAN BERKALA DI SDI NGABHEO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Hubertus Burhanus, S. Ag
Kepala SDI Ngabheo, Kecamatan Soa
Email: hubertusburhanus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja guru melalui pendampingan berkala di SDI Ngabheo tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan mengikuti desain Kemmis dan Mc Taggart dimana satu siklus atau putaran terdiri dari empat komponen. Subyek penelitian ini semua guru-guru di SDI Ngabheo yang berjumlah 9 orang. Sedangkan obyek penelitian adalah kinerja guru. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap masing-masing guru. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi yang akan digunakan untuk menilai kinerja dari setiap guru. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh skor penilaian kinerja guru di SDI Ngabheo secara klasikal rata-ratanya adalah 58,5% termasuk masih dalam kategori kurang. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor secara klasikal adalah 83,63% berada pada kriteria baik. Jika dilihat dari rata-rata secara klasikal ini dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SDI Ngabheo berada pada kategori baik. Sehingga penelitian ini dikatakan berhasil dan berhenti di siklus II dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Dari rata-rata skor siklus II, dapat dilihat ada peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 25,1%. Ini berarti penerapan pendampingan berkala dapat meningkatkan kinerja guru di SDI Ngabheo tahun pelajaran 2018/2019.

Kata-kata kunci: Pendampingan Berkala, Upaya Kepala Sekolah, Kinerja Guru

PENDAHULUAN

Masalah kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan (Asf & Mustofa, 2013:155-156). Keberhasilan seorang guru harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, apabila guru telah memenuhi kriteria tersebut berarti seorang guru dapat dikatakan berhasil dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya apabila seorang

guru belum memenuhi kriteria yang baik maka guru belum dapat dikatakan berhasil. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru seseorang dapat berasal dari dalam individu itu sendiri seperti motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Ada juga faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, dan lain sebagainya (Asf & Mustofa, 2013:160) Faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja guru banyak, tiga di antaranya sebagai berikut : (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah adalah usaha seorang individu yang dipercaya sebagai seorang pemimpin organisasi di sekolah yang memengaruhi anggotanya meliputi guru, staf/karyawan, murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan. (2) Motivasi Kepala Sekolah. Motivasi kepala sekolah adalah suatu dorongan yang diberikan kepala sekolah terhadap guru agar lebih giat dalam menjalankan kinerja guru yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. (3) Iklim yang Kondusif. Pengolahan kelas yang baik, mampu dalam pengaturan fasilitas dan sarana prasarana yang baik, serta hubungan antara guru, siswa, karyawan, dan kepala sekolah yang dapat membuat suasana sekolah menyenangkan. Hal ini dapat membuat perasaan senang dan semangat bagi guru yang sedang melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu sekolah. Dengan demikian pengertian kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang

menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2011:81-82). Peran kepala sekolah yaitu sebagai Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator yang disingkat menjadi EMASLIM. (Mulyasa. 2007:98-120). Namun sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan maka lebih difokuskan pada kepemimpinan dan motivasi kepala sekolah.

Juga dikatakan bahwa satu kekuatan efektivitas dalam pengelolaan sekolah yang berperan bertanggungjawab terhadap perubahan adalah kepemimpinan kepala sekolah yaitu perilaku kepala sekolah yang mampu memprakarsai pemikiran baru dalam proses interaksi dilingkungan sekolah dengan melakukan tujuan, prosedur, input, proses dan output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan perkembangan (Daryanto, 2001:81). Keberhasilan guru di kelas sangat ditentukan oleh persiapan guru sendiri, yaitu proses guru mengajar yang mampu memberikan pengalaman belajar yang berguna dan dihayati oleh siswa. Proses pengajaran yang baik dan berkualitas akan menghasilkan produk belajar yang baik pula, sebaliknya proses pengajaran yang kurang baik akan mempengaruhi produk hasil belajar itu. Sebagaimana dipahami

bersama bahwa kinerja guru merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kinerja guru ini dapat dicapai dengan banyak pelatihan dan bimbingan yang intensif.

Persoalan yang dijumpai pada guru-guru di SDI Ngabheo berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, seorang guru kelas yang profesional harus memiliki buku kerja 1 sampai 4. Berdasarkan hasil supervisi oleh kepala sekolah masih menemukan kendala seperti persiapan guru dari buku kerja 1 sampai buku kerja 4 belum lengkap. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja guru untuk meningkatkan prestasi belajar bagi murid dan mutu pendidikan SDI Ngabheo pada umumnya.

Keberhasilan guru kelas dalam peningkatan kinerja tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi perlu ada perubahan yang terus menerus yang dapat mengarah kepada kesuksesan. Kinerja guru di SDI Ngabheo perlu ditingkatkan melalui metode pendampingan yang berkala sesuai dengan kondisi yang hendak diperbaiki dari waktu ke waktu. Berangkat dari masalah ini perlu dilakukan pengajian yang serius yaitu dengan melakukan penelitian dengan judul "Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Metode Pendampingan

Berkala di SDI Ngabheo Tahun Pelajaran 2018/2019 "

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah Apakah metode pendampingan berkala dapat meningkatkan kinerja guru di SDI Ngabheo? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode pendampingan berkala dapat meningkatkan kinerja guru di SDI Ngabheo.

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja guru di SDI Ngabheo dengan menerapkan metode pendampingan berkala. Bagi siswa yaitu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, serta prestasi belajar. Bagi guru yaitu untuk membantu guru untuk memperbaiki metode pembelajaran serta dapat meningkatkan kinerja guru. Bagi sekolah yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan sekolah. Penelitian tindakan sekolah adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelas atau disekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran. Desain penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan Kemmis dan Mc Taggart dimana satu siklus atau putaran terdiri dari empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah: (1) Perencanaan (*Planning*), (2) Tindakan (*action*), (3) observasi (*obsevation*), (4) Refleksi (*reflection*). Setelah dilaksanakan satu siklus, khususnya sampai pada tahap refleksi, diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri.

Penelitian ini dilakukan di SDI Ngabheo, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2018. Dengan subyek dalam penelitian ini adalah semua guru di SDI Ngabheo sedangkan obyek penelitian hasil kinerja guru dengan menerapkan metode perbaikan berkala. Sesuai dengan rancangan suatu penelitian tindakan, dalam hal ini di lakukan refleksi awal atau melakukan pra tindakan untuk melihat hasil kinerja guru sebelum menerapkan metode perbaikan berkala yang direncanakan selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap. Pengumpulan data hasil kinerja guru dilakukan pada setiap pertemuan di dalam kelas dengan instrument pengumpulan data berupa angket dan pedoman wawancara setelah menerapkan

metode pendampingan berkala. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan siklus 1 dan siklus II perlu diketahui indikator pencapaian hasil penelitian. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ditetapkan indikator kinerja yaitu persentase jumlah skor perolehan kemampuan kinerja guru sebesar 75%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian pada siklus I mengikuti prosedur dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pada tahap pelaksanaan ini peneliti dan dibantu oleh guru-guru mulai melaksanakan tindakan dengan memperhatikan guru dalam proses pembelajaran sambil menilai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Selama proses pelaksanaan juga dilakukan pengamatan terhadap kinerja guru.

Pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan terhadap RPP yang telah disusun guru dan pengamatan dalam melakukan proses pembelajaran. Peneliti mengadakan pengamatan secara bergilir sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembelajaran

yang ada di di SDI Ngabheo. Hasil pengamatan pada kegiatan siklus

1, dan dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1. Skor Kinerja Guru Siklus I

No	Kode Guru	Skor	Kategori
1	001	69,5	Kurang
2	002	60,0	Kurang
3	003	65,0	Kurang
4	004	66,5	Kurang
5	005	61,0	Kurang
6	006	69,5	Kurang
7	007	65,5	Kurang
8	008	69,5	Kurang
	Rata rata	58,5	Kurang

Dari tabel skor di atas dapat dikatakan bahwa skor penilaian kinerja guru di SDI Ngabheo secara klasikal rata-ratanya adalah 58,5% termasuk masih dalam kategori kurang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kinerja guru berada pada kategori kurang.

Berdasarkan indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah penelitian dikatakan berhasil apabila meningkatnya kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran memperoleh kriteria baik atau berada pada rentang 80–89. Dari hasil analisis data di atas maka penelitian ini

belum sesuai dengan indikator keberhasilan, karena rata – rata secara klasikal sebesar 58,5% berada pada kategori kurang.

Pada siklus II pelaksanaan pendampingan berkala terhadap kinerja guru dilaksanakan oleh peneliti terhadap guru-guru di SDI Ngabheo dengan memperhatikan kelemahan yang ada pada tiap-tiap guru yang ada pada siklus I. Penilaian kinerja guru dilakukan dengan mengkaji RPP, proses pembelajaran serta administrasi sekolah. Pada tahap ini dikuti dengan pengamatan. Hasil pengamatan selama siklus II dapat digambar seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Skor Kinerja Guru pada Siklus II

No	Kode Guru	Skor	Kriteria
1	001	84,0	Baik
2	002	82,5	Baik
3	003	82,5	Baik

4	004	84,0	Baik
5	005	84,2	Baik
6	006	80,0	Baik
7	007	87,0	Baik
8	008	81,0	Baik
9	009	87,5	Baik
	Rata rata	83,63%	Baik

Berdasarkan tabel diperoleh rata-rata skor secara klasikal adalah 83,63% berada pada kriteria baik. Jika dilihat dari rata-rata secara klasikal ini dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SDI Ngabheo berada pada kategori baik. Sehingga penelitian ini dikatakan berhasil dan berhenti di siklus II ini dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Dari siklus II, dapat dilihat ada peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar maka dapat dilihat peningkatan dari siklus I sampai siklus II. Disini terjadi

peningkatan kinerja guru yaitu sebesar 25,1%. Ini berarti penerapan pendampingan berkala dapat meningkatkan kinerja guru di SDI Ngabheo.

PEMBAHASAN

Setelah diterapkan metode pendampingan berkala terhadap kinerja guru diperoleh hasil pada siklus I dan II di atas dapat dirangkum ke dalam Tabel 3 yaitu dari data awal, siklus 1, dan siklus 2. Pada mutu pembelajaran terjadi peningkatan dari data awal sampai akhir siklus II

Tabel 3 Skor Kinerja Guru pada Siklus I dan Siklus II

Kegiatan	Skor	Peningkatan
Siklus I	58,5	25,1%
Siklus II	83,6	

Dari table 3 di atas dapat diketahui pada siklus I memperoleh skor 58,5% sedangkan pada siklus II skor 83,6. Mengalami peningkatan dari siklus I ke Siklus II sebesar 25,1. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SDI Ngabheo sudah baik dengan menggunakan pendekatan berkala.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, serta didukung dengan teori dan juga penelitian-penelitian yang relevan dapat dikatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan berkala dapat meningkatkan kinerja guru pada guru-guru di SDI Ngabheo, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada tahun pelajaran 2018/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ast & Mustofa. 2013. *Belajar dan Pembelajaran Pengembangan wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional*). Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Daryanto.2001.*Evaluasi Pendidikan*. Jakarta.: Rineka Cipta.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Wahjosumidjo.2011. *kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta:Galia Indonesia.